

RESUMO SIMPLES:

A RECOMPOSIÇÃO EFICIENTE DO APRENDIZADO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.7995097

Dilce Maria Bortolanza

Licenciatura Plena em Pedagogia -UFMS - Universidade Federal Mato Grosso do Sul,
dilcebortolanza@hotmail.com

Celi Ferreira de Almeida

Licenciatura Plena em Pedagogia - ANHANGUERA, celi_juti@hotmail.com

Selma Aparecida Bitencourt

*Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera
Licenciatura em Letras e Inglês - FCE , Selmabitencourt001@gmail.com*

Luciana da Silva Rodrigues Shon

Licenciatura em pedagogia - Unicv, lucianamanu756@gmail.com

Maria Dolores Bortolança

*Licenciatura Plena em Pedagogia - UNIGRAN
dolores@unigran.br*

Cristiana Nunes da Silva

Licenciatura Plena em pedagogia - UFMS - Universidade Federal Mato Grosso do Sul,
cnunes2014@hotmail.com

Keila Priscila Silva

*Pedagogia- Anhanguera, Matemática Unijales
keila.priscilafermino@gmail.com*

Introdução: A recomposição da aprendizagem é um processo em que se busca rever os conteúdos já aprendidos, aprimorar habilidades e competências, bem como desenvolver novos conhecimentos que possam complementar a formação do indivíduo. Este processo pode ocorrer em diferentes níveis, desde a educação básica até a educação superior, e pode ser estimulado por diversos fatores, como atualizações nas áreas profissionais, interesse pessoal em novos temas ou necessidade de aprimorar a performance em determinada área, além disso, é importante que o aprendiz seja capaz de estabelecer um plano de estudo, com cronogramas e metas a serem cumpridas, a fim de manter-se motivado e focado em seus objetivos. **Objetivo:** Procurar caminhos através da bibliografia como obter uma recomposição eficiente na aprendizagem, identificar quais são os objetivos práticos, bem como definir o método ou os recursos a serem utilizados. **Metodologia:** Feita através de pesquisa bibliográfica através de livros, periódicos e artigos, no sentido de confrontar teorias diferentes para uma melhor compreensão do tema. Noutro momento foi elaborado textos em forma de tópicos para separar os assuntos obtidos durante as análises dos documentos em estudo, e escrever a pesquisa assim, pretende-se trazer contribuições aos professores sobre o tema, e auxiliá-los no processo de aprendizagem. **Resultados:** Por fim, cabe destacar que a recomposição da aprendizagem é um processo contínuo, que requer constante atualização e adaptação aos novos desafios e oportunidades que surgem ao longo da vida. Assim, é fundamental que o indivíduo desenvolva uma mentalidade de aprendiz, capaz de avaliar criticamente o conhecimento adquirido e de buscar novas formas de aprimoramento, consiste em identificar as lacunas de conhecimento dos alunos por meio de avaliações diagnósticas e, em seguida, aplicar atividades que possam ajudá-los a superar essas deficiências, para que o aluno possa acompanhar as aulas mais facilmente e obter melhores resultados.

Palavras Chave: Recomposição; Aprendizado; Avaliação Diagnóstica.